

YOSHLARNING HUQUQIY ONGI, MA'NAVIY MADANIYATINI OSHIRISH YO'LLARI

Ramazonov Islom Abrayqul o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

E-mail: ramazonovislom529@gmail.com

Mahmudov Mirsaid Mavlon o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada yoshlarning qonunga hurmat, vatanga mehr va sadoqat tuyg'usini kuchaytirish, ularning huquqiy ongi va madaniyatini oshirishga doir masalalar haqida fikr yuritilgan bo'lib, ularning mustaqil fikrga ega bo'lishi, o'z-o'zini bilishi, yuqori darajada rivojlanishi xususida ilmiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: yuksak dunyoqarash, axloqiy poklik, ma'rifat, huquqiy bilim, ajdodlar merosi, mustaqil ijodiy fikrlash, konstruktiv qobiliyat. Fuqarolik jamiyat, sog'lom turmush tarzi.

O'zbekiston xalqining yuksak insoniy maqsadi barqaror taraqqiy etgan mustahkam demokratik jamiyatni barpo etishdir. Fuqarolik jamiyatini barpo etishning ustuvor yo'nalishlari: mustaqillikni himoya etish, mustahkamlash, o'z kelajagimizni o'z qo'limiz bilan barpo etishga mas'uliyat bilan yondashib, mustaqil taraqqiyot yo'lida olib borayotgan islohotlarimiz muvaffaqiyatini ta'minlashga erishish eng muhim vazifadir. Buning uchun avvalo xalqlarning tinchligi, xotirjamligi, mamlakatimiz ichki va tashqi xavfsizligini ta'minlash, turli tahdidlardan himoyalash, Huquq buzilishlarini oldini olish, jinoyatchilik, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish, kuchli bozor infratuzilmasini yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish, ishlab chiqarishni kuchaytirish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va barqaror bozor munosabatlarini qaror toptirish kabi ko'plab vazifalarni samarali hal etish talab etiladi. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida —jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish dolzarb vazifa sifatida belgilab berildi. Ma'lumki, har qanday davlatning bosh qonuni Konstitutsiya hisoblanadi.

Konstitutsiya soʻzi lugʻaviy jihatdan «Nizom», «Qoidalar toʻplami» degan maʼnoni anglatadi. Lekin mazmun-mohiyatiga koʻra, ushbu hujjat mamlakat, uning fuqarolar hayotida juda muhim va katta ahamiyatga ega ekanligini alohida eʼtirof etish lozim.

Taʼkidlash kerakki, 1992 yil 8 dekabrda XII chaqiriq Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Kengashining XI sessiyasida qabul qilingan. Konstitutsiyamiz mamlakatimizda bozor munosabatlariga asoslangan huquqiy-demokratik davlat qurish va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etishning huquqiy poydevori boʻlib xizmat qilmoqda. Toʻla ishonch bilan aytish mumkinki, Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi xalqimiz siyosiy-huquqiy tafakkurining yuksak namunasi va u hech kimga qaram boʻlmasdan, erkin va ozod, tinch va osoyishta, farovon yashashning qonuniy kafolatidir. Bugungi kunda yurtimizda millat va elat vakillari Bosh Qomusimiz himoyasida oʻzaro hamjihatlik va totuvlikda yashab mehnat qilmoqda. Ularning oʻz tili, milliy anʼana va urf-odatlarini davom ettirishlari, Oʻzbekiston fuqarosi sifatida emin-erkin yashashlari hamda yoshlarimizning ilm olish huquqi – Bosh Qomusimiz bilan kafolatlangan. Bu esa yoshlarimizning yuksak salohiyatli insonlar boʻlib kamol topishiga, Vatanimiz taraqqiyotini yanada yuksalishiga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, yoshlar qalbida qonunga hurmat, Vatanga mehr va sadoqat tuygʻusini kuchaytirish, ularning huquqiy ongi va madaniyatini oshirishga ijobiy taʼsir etadi. Yoshlarning mustakil fikrga ega bulishi ularning oʻz-oʻzini bilishining yuqori darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Mustaqil fikrga ega boʻlgan yoshlar oʻz-oʻzini kuzatishi va oʻz faoliyatini tahlil etishi, oʻziga-oʻzi baho berishi, oʻz dunyoqarashi, bilimlarini boyitib borish imkoniyatiga ega boʻladi. Natijada yoshlarning gʻoyaviysiyosiy madaniyat darajasi yuqori boʻladi. Chunonchi inson birinchi navbatda oʻzining mustaqil fikri, maqsad va rejalari, erkinligiga ega boʻlishi kerak. Bu esa uning jamiyat oldida oʻz burchini ongli darajada anglaganini bildiradi. Shunga koʻra, yoshlarning gʻoyaviy-siyosiy madaniyatini shakllantirishning yangi yullarini izlab topish, oʻz-oʻzini boshqara oladigan va mustaqil fikrga ega boʻlgan, har qanday qiyinchiliklardan teran tafakkur bilan chiqishga yoʻl topa oladigan shaxsni tarbiyalash asosiy vazifalardandir. Yoshlarni demokratik tamoyillarga asoslangan dunyokarashini shakllantirish, ozodlik va mustakillik, yurt faravon-ligi gʻoyalariga sadoqat, vatani, mahallasi va yurtiga mehr-muhabbat, ozod va obod Vatan barpo etishdek ulugʻ va olijanob maqsadga eʼtikod, jasurlik, mardlik, fidoyilik ruhini yanada chuqur singdirish zarur. Ayniqsa, milliy kadriyatlarimiz va ulugʻ mutafak-kirlarimiz merosi, xadis ilmi va islom dinining insonparvarlik gʻoyalaridan yoshlar tarbiyasida samarali foydalanishga erishish va mustakil diyorumizda kechayotgan yangiliklar, iktisodiy, ijtimoiy, siyosiy, huquqiy taʼlimga oid islohotlarning mohiyatini anglab yetishi hamda ular tafakkurini charxlash muhim ahamiyatga egadir. Oʻzbekiston Respublikasi

Prezidenti Sh.Mirziyoyev: — Bizning faoliyatimiz eng muhim konstitutsiyaviy qoidaga- ijtimoiy adolat tamoyilini ta'minlashga qaratilishi shartdirdeya ta'kidlagan. Ijtimoiy adolat deganda, siyosiy qarashlari, irqi, jinsi, yoshi, millati, tili va diniy e'tiqodidan qat'iy nazar, qonun oldida barcha fuqarolarning tengligini ta'minlash va bu orqali fuqarolarning ta'lim, tibbiyot va boshqa sohalaridagi imkoniyatlar tengligi tushuniladi. Yurtimizda fuqarolik jamiyati asoslarini yaratish yuksak siyosiy, huquqiy va ijtimoiy faol barkamol inson shaxsini shakllantirish bilan bog'liqdir. Bu borada quyidagi jihatlarga e'tibor beriladi.

1. Shaxsning ma'naviy – ma'rifiy qobiliyati va iste'dodi, axloqiy – siyosiy, huquqiy madaniyati, ilmiy salohiyatini yuksaltirish hozirgi zamon fanining muhim xususiyatiga ko'ra, uning insonparvarlik va taraqqiyparvarlik mohiyatini to'laroq namoyon etish bilan jiddiy shug'ullanishga nisbatan e'tiborni kuchaytirish.

2. Fuqarolarning siyosiy va ijtimoiy faolligini oshirish, o'tmish ajdodlarimizning teran va ulkan ma'naviy – madaniy boyligini chuqur mushohada etish, o'zlashtirish va uni yangi fuqarolik jamiyati manfaatlariga xizmat qilishini ta'minlash.

3. Fan taraqqiyotida an'anaviylik va yangilanish jarayoni dialektikasini mukammal bilish va ularning uzviy bog'lanishini ta'minlashda ilmiy metodlardan oqilona foydalanish.

4. O'zbekistonda xususiy mulkchilikka asoslangan iqtisodiy munosabatlar tizimini qaror toptirish yo'lida tadbirkorlik, kichik va o'rta biznesga keng yo'l ochishning tashkiliy va huquqiy mexanizmlaridan samarali foydalanish.

5. Fuqarolik jamiyatini shakllantirishda ommaviy axborot vositalari taraqqiyotini rivojlantirish yo'lida matbuot, tyelevideniye, radio faoliyatini yanada liberallashtirish, ularning mustaqilligini va iqtisodiy erkinligini ta'minlash orqali sog'lom raqobat tamoyillarining rivojlanishini kuchaytirish hamda ularda ishlayotgan xodimlarning kasb mahoratini oshirish. —Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etish uchun biz hayotimizning barcha jabhalarida konstitutsiyaviy nazoratni kuchaytirishimiz zarur. Bu esa pirovard natijada inson huquq va erkinliklarini, uning sha'ni, qadr-qimmatini, mol-mulking daxlsizligini saqlash, fuqarolarning mehnat qilish, ta'lim olish, tibbiy yordamdan foydalanish kabi eng asosiy huquqlarini to'la ta'minlash imkonini beradi.

Mamlakatimizda yosh avlodning talim-tarbiyasiga davlatimiz tomonidan alohida e'tibor berib kelinmoqda. Bu haqda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev —Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz. Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat bobomizning mana bu fikrlarigahar birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o'g'il-qizlarimiz amal qilishlarini juda-juda istardim. Mana, ulug' ajdodimiz nima deb e'zganlar; «Xalqimizning aniq maqsad

sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat-hurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe va qul, asir bo'lishi ularning o'z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog'liq – deya takidlagan. Shu o'rinda yoshlarning talim-tarbiyasida huquqiy madaniyat katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Huquq jamiyat a'zolarining erkinliklarini ro'yobga chiqarishning muhim sharti, ularning huquqiy saviyasi, savodxonligi va madaniyatini yuksaltirish bilan bog'liq. Demak, fuqarolik jamiyatini barpo etishda juda ko'p ijtimoiy foydali faoliyatlarni amalga oshirishga to'g'ri keladi. Bunda ijtimoiy, ruhiy muvozanatni ta'minlashda mustaqillikning ulkan imkoniyatlaridan samarali foydalangan holda mas'uliyatni his etib yashashimiz va oldimizga strategik maqsadlarni to'g'ri qo'ya olishimiz kerak.

Xulosa shuki, Bosh Qomusimiz – O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi dunyoda hech kimdan kam emasligimizni, tenglar ichra tengligimizni, kelajagi buyuk davlat qurishga bel bog'lagan bag'ri keng, ko'p millatli O'zbekiston fuqarolarining huquq va erkinliklarini kafolatlovchi hujjat sifatida bizning yo'llarimizni charog'on etuvchi yulduzdir. Suveren va demokratik davlat qurish yo'lidan qat'iy borayotgan O'zbekistonning har bir fuqarosi Konstitutsiyamiz bilan faxrlanadi. Chunki, u baxtim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va xalqaro huquqiy hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. XII chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining XI sessiyasida 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan. – T.: "O'zbekiston", 1998.
2. "O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining asosiy tamoyillari to'g'risida" gi qonun. Me'yoriy hujjatlar. O'zbekiston Respublikasi diplomatiyasi. T.: "Jahon" AA, 1997.
3. O'zbekiston Respublikasi va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida tuzilgan "Harbiy kuchlar statusi shartnomasi" (Status of Forces Agreement (SOFA)). 2001 yil oktyabr.
4. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.: "O'zbekiston", 1997.
5. Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida. 6-jild. T.: "O'zbekiston", 1998.
6. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. T.: "O'zbekiston", 2000.